

УДК 378:57:61-057.875-054.6

**ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМ
УЧАЩИМСЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ УО БГМУ**

БУТВИЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Доцент кафедры биологии Белорусского государственного медицинского университета,
к.м.н., доцент
Минск, Беларусь

БУТВИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Профессор кафедры эндодонтии Белорусского государственного медицинского
университета, д.м.н., профессор
Минск, Беларусь

ГРИГОРОВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

СЛУКА АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

Старший преподаватель кафедры биологии Белорусского государственного
медицинского университета
Минск, Беларусь

Кафедра биологии учреждения образования Белорусский государственный медицинский университет (УО БГМУ) осуществляет преподавание учебного предмета «Биология» на подготовительном отделении иностранных учащихся. Роль профессорско-преподавательского состава кафедры достаточно сложна и ответственна – в течение небольшого промежутка времени необходимо скорректировать начальный уровень знаний учащихся подготовительного отделения и привести его к необходимому. В статье анализируются цели и задачи обучения, методика преподавания дисциплины «Биология» иностранным учащимся подготовительного отделения.

Ключевые слова: биология, подготовительное отделение иностранных учащихся, учебные материалы.

В системе довузовского образования иностранных учащихся приоритетными становятся развивающие технологии обучения, рассчитанные на постоянное самосовершенствование личности обучающегося.

Биология — учебная дисциплина, содержащая систематизированные научные знания и методики изучения структурно-функциональной организации живой материи и человека как неотъемлемой ее составляющей, в аспекте потребностей современной медицины.

Преподавание биологии иностранным слушателям на подготовительном отделении УО БГМУ (учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет») имеет свою специфику, обусловленную необходимостью за короткий срок подготовить иностранных учащихся к обучению на первом курсе наравне с русскоязычными студентами

Слушатели подготовительного отделения приезжают из разных стран: Туркменистан, Китай, Ливан, Иран, Ирак, Литва, Нигерия, Пакистан.

К сожалению, иностранные слушатели имеют недостаточный уровень подготовки по основополагающему предмету медицинского образования — биологии, многие из них слабо знают русский язык, поэтому испытывают определенные трудности в процессе обучения на подготовительном отделении и в университете [1]. Особенностью образовательного процесса

является языковая адаптация и терминология — это главный барьер. Поэтому преподавание учебной дисциплины «Биология» идет параллельно с изучением русского языка.

Важным фактором, определяющим успех преподавания, является количество слушателей в группах (7-9 человек). Это позволяет работать с каждым обучающимся более индивидуально, а также способствует поддержанию академической дисциплины.

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Биология» состоит в формировании у слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся научных знаний об:

- ✓ основных законах жизни на всех уровнях ее организации;
- ✓ структурности и дискретности живых систем и их соподчиненности;
- ✓ преобразовании веществ и энергии из окружающей среды, взаимосвязи живых систем между собой и с неживой природой;
- ✓ воспроизведении живых систем, обмене информацией, изменемости живых систем под влиянием естественных причин и деятельности человека;
- ✓ строении и процессах жизнедеятельности бактерий, протистов, животных и человека.

Задачи преподавания дисциплины — формирование компетенций, основа которых заключается в знании и применении:

- ✓ биологических знаний на практике, способствующих формированию клинического мышления в соответствии с нормами медицинской этики и деонтологии;
- ✓ методов проведения мероприятий по формированию генетической грамотности как основы здорового образа жизни, сохранения психического, физического, нравственного здоровья человека;
- ✓ основных законов биологии при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также для решения профессиональных задач;
- ✓ современного научного мировоззрения для продолжения образования, осознанного выбора будущей профессии в соответствии с индивидуальными интересами слушателя.

Преподавателями кафедры биологии (В.Э. Бутвиловский, В.В. Григорович, А.Б. Слука) в 2025 году разработана новая учебная программа по учебному предмету «Биология» для слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся (русский как родной язык обучения).

На изучение учебной дисциплины отводится 202 академических часа. Форма получения образования – очная дневная. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по специальности в форме зачета (1-й семестр) и экзамена (2-ой семестр).

Структура учебной программы:

Раздел I. «Человек и его здоровье» — посвящен изучению тканей, органов и систем органов человека (74 академических часа).

Раздел II. «Многообразие органического мира» — изучается строение и жизнедеятельность бактерий, протистов, беспозвоночных и позвоночных животных (60 академических часов).

Раздел III. «Основы цитологии» направлен на изучение химического состава клетки, оболочки, цитоплазмы, органелл и ядра клетки, строения хромосом человека, содержания и распределения генетического материала в митотическом цикле (28 академических часов).

Раздел IV. «Основы генетики» включает изучение закономерностей наследственности и изменчивости, основ медицинской генетики (40 академических часа).

Также в 2025 году профессорско-преподавательским составом кафедры (В.Э. Бутвиловский, В.В. Григорович, А.Б. Слука) разработана учебная программа «Биология» по учебной дисциплине «Биология» для слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся (русский язык обучения)

На изучение учебной дисциплины отводится 152 академических часа. Форма получения образования – очная дневная. Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по специальности в форме зачета (1-й семестр) и экзамена (2-ой семестр).

Структура учебной программы:

Раздел I. «Человек и его здоровье» — посвящен изучению тканей, органов и систем органов человека (54 академических часа).

Раздел II. «Многообразие органического мира» — изучается строение и жизнедеятельность бактерий, протистов, беспозвоночных и позвоночных животных (45 академических часов).

Раздел III. «Основы цитологии» направлен на изучение химического состава клетки, оболочки, цитоплазмы, органелл и ядра клетки, строения хромосом человека, содержания и распределения генетического материала в митотическом цикле (21 академических часов).

Раздел IV. «Основы генетики» включает изучение закономерностей наследственности и изменчивости, основ медицинской генетики (32 академических часа).

При организации обучения используются традиционные методы преподавания: практические занятия, консультации, отработки пропущенных занятий, а также управляемая самостоятельная работа слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся [2].

Современная концепция образования предусматривает его практико-ориентированную направленность и соответствие содержания существующим потребностям личности, общества и государства. В связи с этим, для облегчения подготовки к практическим занятиям профессорско-преподавательский состав кафедры подготовил новую учебную литературу:

1. Биология. Руководство к практическим занятиям : практикум для иностранных слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки /В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, В.В. Григорович, А.Б. Слука. – Минск : БГМУ, 2025. – 133 с.

2. Биология для иностранных слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки : учебно-методическое пособие /В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, В.В. Григорович, А.Б. Слука. – Минск : БГМУ, 2025. – 164 с.

3. Биология. Контрольные работы для иностранных слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки : учебно-методическое пособие /В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, В.В. Григорович, А.Б. Слука. – Минск : БГМУ, 2025. – 88 с.

4. Биология : термины и тесты для иностранных слушателей факультета профориентации и довузовской подготовки /В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, В.В. Григорович, А.Б. Слука. – Минск : БГМУ, 2025. – 179 с.

Иностранные слушатели имеют доступ на сайте университета к электронному учебно-методическому комплексу (ЭУМК), разработанному преподавателями кафедры биологии.

Контроль и усвоение знаний иностранными слушателями подготовительного отделения, качество обучения осуществляется в процессе практических занятий и итоговых занятий.

Обучение начинается с элементарных биологических терминов, которые дублируются латынью или международными эквивалентами. Важным аспектом преподавания является работа со словарем: на занятии обязателен разбор новых слов и специфических конструкций (например, «состоит из...», «характеризуется наличием...»). Для визуализации учебного процесса максимально используются схемы, таблицы и рисунки, чтобы минимизировать зависимость от текстового восприятия. Используются закрытые тесты (выбор одного или нескольких правильных ответов) и открытые тесты (краткий свободный ответ). Всего в базе более 700 закрытых и 580 открытых заданий.

Практическое занятие состоит из 3-х этапов.

1. Проверка выполнения домашнего задания по пройденному материалу: основные термины и понятия, закрытые и открытые тесты в практикуме по теме, с последующим устным фронтальным опросом.

2. Управляемая самостоятельная работа проводится под руководством педагога при закреплении знаний, умений и навыков. Учащимся предлагается тестовые задания нескольких

типов: закрытые тесты (с одним вариантом ответа); открытые тесты (написание слова или понятия); тесты-рисунки (обозначение структур); задачи по молекулярной биологии и генетике. Работа может быть письменная (60 минут) или в виде компьютерного тестового опроса.

3. Подача нового материала с изложением преподавателем предметной информации. Проводится в форме урока-лекции, где представляется информация нового материала, сопровождаемая наглядными пособиями (рисунки, схемы и таблицы).

Для объективизации оценок знаний слушателей подготовительного отделения иностранных учащихся на протяжении многих лет кафедра использует письменную форму итоговых занятий и экзамена.

Экзамен охватывает четыре крупных блока, знания по которым соответствуют профилю медицинского вуза:

1. Биология клетки: Строение про- и эукариот, химический состав, обмен веществ (фотосинтез, дыхание, биосинтез белка), деление (митоз, мейоз).

2. Генетика и онтогенез: Законы Г. Менделя и Т. Моргана, изменчивость, размножение и развитие организмов.

3. Биология человека (самый объемный блок): Анатомия и физиология всех систем органов, высшая нервная деятельность, гигиена.

4. Многообразие организмов: Вирусы, бактерии и животные (акцент на паразитических формах и переносчиках болезней).

В билетах содержатся закрытые тесты с одним правильным вариантом ответа, открытые тесты, тесты-рисунки, вопросы, на который слушатель должен написать в бланке ответа полный исчерпывающий ответ. В некоторых итоговых занятиях («Цитология» и «Генетика»), а также на экзамене в билет входят задачи по молекулярной биологии и генетике. Оценка выставляется по 10-балльной шкале.

Для зачисления на обучение по контракту необходимо набрать балл не ниже установленного порога

Заключение.

Изучение дисциплины «Биология» иностранными учащимися подготовительного отделения УО БГМУ базируется на созданной профессорско-преподавательским составом кафедры биологии рабочей программе и сопровождается подготовкой и изданием учебно-методических материалов, необходимых для успешной сдачи экзаменов и поступления в университет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бутвиловский В.Э., Бутвиловский А.В., Григорович В.В., Слука А.Б. Использование компонентов образовательной среды при подготовке иностранных граждан на факультете профориентации и довузовской подготовки // Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VII Международной науч.-метод. конф., Минск, 26 мая 2023 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2023. – С. 165-167.
2. Бутвиловский В.Э., Григорович В.В., Бутвиловский А.В., Слука А.Б. Формы и методы преподавания дисциплины «Биология» слушателям подготовительного отделения иностранных учащихся в УО БГМУ//Актуальные проблемы довузовской подготовки: материалы VIII Международной науч.-метод. конф., Минск, 30 апреля 2024 г. / под. ред. Н.К. Альховика. – Минск : БГМУ, 2024. – С. 76-79.